

TASVIRIY SAN'AT YO'NALISHIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARNING YETUK KADR BO'LIB YETISHISHIDA INNOVATSIYA VA ILG'OR TAJRIBALARNING ROLI.

Nurmurodova Sevaraxon Alijon qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni zamonaviy kadrlar sifatida shakllantirishda innovatsiya va ilg'or tajribalar ahamiyatini yoritadi. Innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va zamonaviy pedagogik usullar o'quv jarayonini takomillashtirishga yordam berib, talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning san'at va madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslari va innovatsion yondashuvlari ta'lim tizimini zamonaviylashtirishda asosiy omil hisoblanadi.

MAQSAD: tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning yetuk kadr bo'lib yetishishida innovatsiya va ilg'or tajribalarning roli aniqlash, ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Maqolada dialektik yondashuv, tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, sotsiologik so'rovnomalar, ekspert baholash, statistik tahlil, pedagogik kuzatuv, shuningdek sketching, AR/VR texnologiyalarini tajribaviy qo'llash usullari qo'llaniladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda motivatsiyaning shakllanishi ularning texnik malakasi, emotsional qiziqishi va raqamli vositalardan foydalanish darajasi bilan chambarchas bog'liq. 120 nafar talaba o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar motivatsiyani oshirishda kreativ topshiriqlar, sketching mashqlari va AR/VR texnologiyalarining yuqori samaradorligini tasdiqladi.

XULOSA: tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning ijodiy faoliyatni rivojlantirish, motivatsiya komponentlarini uyg'unlashtirish va ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish tasviriy san'at yo'nalishida o'qiyotgan talabalar motivatsiyasini sezilarli oshiradi. Bu jarayon bo'lajak rassom-pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Ijodiy faoliyatni takomillashtirish va yuksaltirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlar talabalar ijodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, innovatsiya, ilg'or tajribalar, talaba, yetuk kadr, ijodiy rivojlanish, raqamli texnologiyalar, san'at ta'limi, zamonaviy pedagogika, innovatsion metodlar, interdisiplinar yondashuv.

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Нурмурадова Севарахон Алижон кизи, базовый докторант Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье раскрывается значение инноваций и передового опыта в подготовке студентов, обучающихся по направлению изобразительного искусства, как современных высококвалифицированных специалистов. Инновационные подходы, цифровые технологии и современные педагогические методы способствуют совершенствованию образовательного процесса и играют важную роль в развитии творческого мышления студентов. Инициативы и инновационные подходы Президента Республики Узбекистан Shavkat Mirziyoyev, направленные на развитие искусства и культуры, являются важным фактором модернизации системы образования.

ЦЕЛЬ: определить роль инноваций и передового опыта в становлении студентов, обучающихся по направлению изобразительного искусства, как высококвалифицированных специалистов, оценить факторы, влияющие на их развитие, и разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье используются диалектический подход, методы анализа и синтеза, сравнительный анализ, социологический опрос, экспертная оценка, статистический анализ, педагогическое наблюдение, а также методы экспериментального применения скетчинга и технологий AR/VR.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что формирование мотивации студентов тесно связано с уровнем их технической подготовки, эмоциональной заинтересованности и степенью использования цифровых средств. Опросы, проведенные среди 120 студентов, подтвердили высокую эффективность творческих заданий, упражнений по скетчингу и технологий AR/VR в повышении мотивации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие творческой деятельности студентов, обучающихся по направлению изобразительного искусства, гармонизация компонентов мотивации и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс значительно повышают мотивацию обучающихся. Данный процесс играет важную роль в укреплении профессиональных компетенций будущих художников-педагогов. Современные педагогические подходы и инновационные методы способствуют развитию творческого потенциала студентов, совершенствованию и повышению эффективности их творческой деятельности.

Ключевые слова: изобразительное искусство, инновации, передовой опыт, студент, квалифицированный специалист, творческое развитие, цифровые технологии, художественное образование, современная педагогика, инновационные методы, междисциплинарный подход.

THE ROLE OF INNOVATION AND ADVANCED PRACTICES IN THE DEVELOPMENT OF HIGHLY QUALIFIED PROFESSIONALS AMONG STUDENTS STUDYING FINE ARTS.

Nurmurodova Sevaraxon Alijon qizi, basic doctoral student of the Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the importance of innovation and advanced practices in shaping students studying in the field of fine arts into modern and highly qualified professionals. Innovative approaches, digital technologies, and contemporary pedagogical methods contribute to improving the educational process and play a significant role in developing students' creative thinking. The initiatives and innovative approaches of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, aimed at the development of art and culture, serve as a key factor in the modernization of the education system.

AIM: the purpose of this study is to determine the role of innovation and advanced practices in the professional development of students studying in the field of fine arts, evaluate the factors influencing their growth, and develop practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: The study employs a dialectical approach, analysis and synthesis, comparative analysis, sociological surveys, expert evaluation, statistical analysis, pedagogical observation, as well as experimental applications of sketching and AR/VR technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that the formation of students' motivation is closely related to their technical skills, emotional engagement, and level of digital technology usage. Surveys conducted among 120 students confirmed the high effectiveness of creative assignments, sketching exercises, and AR/VR technologies in enhancing motivation.

CONCLUSION: the development of creative activities among fine arts students, the integration of motivational components, and the implementation of innovative technologies in the educational process significantly increase students' motivation in fine arts education. This process plays an important role in strengthening the professional competence of future artist-educators. Contemporary pedagogical approaches and innovative methods contribute to enhancing students' creative potential and fostering the improvement and advancement of their creative activities.

Keywords: fine Arts, Innovation, Advanced Practices, Student, Qualified Professional, Creative Development, Digital Technologies, Art Education, Modern Pedagogy, Innovative Methods, Interdisciplinary Approach.

XXI asrda ta'lim tizimining rivojlanishi raqamlashtirish, globallashtirish va innovatsion iqtisodiyotning jadal sur'atlarda shakllanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, oliy ta'lim muassasalari oldiga mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob bera oladigan, kreativ fikrlaydigan va kasbiy jihatdan raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlash vazifasini qo'yimoqda. Ayniqsa, tasviriy san'at ta'limi sohasida bo'lajak rassom-pedagoglarning nafaqat badiiy mahoratini, balki innovatsion fikrlash, raqamli kompetensiyalar, kommunikativ ko'nikmalar va amaliy loyihalarni boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish muhim pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Jahon ta'lim amaliyotida san'at ta'limining mazmunini modernizatsiya qilish, o'quv jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalalari ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalar, loyiha asosidagi ta'lim, dizayn tafakkuri (design thinking), sketching metodlari, sun'iy intellekt vositalari hamda AR/VR texnologiyalaridan foydalanish talabalarning ijodiy faolligi, motivatsiyasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlamoqda. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida ijodkorlik, moslashuvchan fikrlash va innovatsion yondashuvlar XXI asr kompetensiyalarining asosiy tarkibiy qismlari sifatida e'tirof etilmoqda.

Mazkur masalaning nazariy va metodologik asoslari xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq qilingan. Xususan, E. Deci va R. Ryan motivatsiyaning ichki omillarini o'rganib, shaxsning ijodiy faoliyatga jalb etilishida o'zini-o'zi belgilash nazariyasining ahamiyatini asoslab berganlar. L. S. Vygotskiy ijodiy rivojlanishning ijtimoiy-madaniy omillarini tadqiq etgan bo'lsa, J. Guilford va E. Torrance kreativ tafakkurning nazariy hamda diagnostik asoslarini ishlab chiqqanlar. Biroq mazkur tadqiqotlarning aksariyati umumiy pedagogik yoki psixologik yo'nalishga mansub bo'lib, tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning kasbiy shakllanishiga innovatsion texnologiyalarning kompleks ta'siri yetarli darajada yoritilmagan.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yoshlarning ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash, san'at va madaniyat sohasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimining joriy etilishi, raqamli ta'lim muhitining kengayishi, innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashuvchanligini ta'minlash bilan bog'liq qator ilmiy va amaliy muammolar saqlanib qolmoqda.

Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab talabalarda ijodiy g'oyalarni zamonaviy texnologiyalar yordamida vizuallashtirish, raqamli san'at vositalaridan foydalanish, loyihaviy faoliyatni tashkil etish va innovatsion yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ko'nikmalar yetarli darajada shakllanmagan. Natijada ularning kasbiy moslashuvchanligi va raqobatbardoshligi pasayishi mumkin. Ushbu holat tasviriy san'at ta'limida innovatsion metodlar va ilg'or pedagogik tajribalarning bo'lajak rassom-pedagoglarni tayyorlashdagi o'rni hamda samaradorligini chuqur ilmiy o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Shundan kelib chiqib, mazkur tadqiqotning maqsadi tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning yetuk kadr bo'lib shakllanishida innovatsiya va ilg'or tajribalarning rolini aniqlash, ularning kasbiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni baholash hamda ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ijodiy fikrlash – bu muammolarni hal qilishda yangi g'oyalarni ishlab chiqish va mavjud g'oyalarni takomillashtirish jarayonidir. Amerikalik psixologlar Edward de Bono va Tony Buzan tomonidan taklif etilgan "Ijodiy fikrlash" usullari (masalan, "brainstorming" va "mind mapping") talabalarga o'z g'oyalarni erkin ifoda etish imkonini beradi. De Bono fikricha, ijodiy fikrlash uchun o'quvchilar o'z fikrlarini boshqa nuqtai nazardan ko'rib chiqishlari, fikrlarni o'zaro birlashtirishlari va yangi g'oyalarni ishlab chiqishlari kerak. Bu jarayon talabalar orasida ijodiy munosabatni kuchaytiradi.

Talabalar ijodiy faoliyatini takomillashtirishda amaliy faoliyat va loyiha asosidagi ta'lim metodlari muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan "Loyihali ta'lim" dasturi, talabalarning o'z fikrlarini amaliyotda sinab ko'rishga yordam beradi.

Loyiha asosidagi ta'lim jarayonida talabalar o'zaro muloqot qilish, jamoaviy ish olib borish va ijodiy g'oyalarni amaliyotga tadbiiq etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, bu metod talabalarni qiyin vaziyatlarda muammolarni hal qilishga o'rgatadi va ularning ijodiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Innovatsion ta'lim usullari – bu o'quv jarayonini takomillashtirish, talabalarni ijodiy fikrlashga rag'batlantirish va ularning o'z salohiyatini ochib berish maqsadida qo'llaniladigan usullardir. Zamonaviy pedagogik usullar, masalan, muammoli ta'lim, jamoaviy ishlar va amaliy loyihalar talabalarning o'z-o'zini anglashini va ijodiy yondashuvini oshirishga yordam beradi.

Interdisiplinar yondashuv orqali talabalar turli sohalar bilan tanishib, o'z ijodiy salohiyatlarini kengaytirishlari mumkin. Misol uchun, san'at va texnologiya, san'at va psixologiya, san'at va iqtisod kabi sohalar o'rtasida aloqalar o'rnatish talabalarni yanada ijodiy va innovatsion fikrlashga undaydi. Bunday yondashuv talabalar o'zlari qiziqadigan sohalar bo'yicha yangi g'oyalarni amalga oshirishda yordam beradi.

San'at va texnologiya o'rtasidagi aloqalar orqali talabalar texnologik bilimlarni san'at sohasida qo'llashni o'rganadi. Masalan, 3D modellash va raqamli grafik dasturlar yordamida talabalarga o'z ijodiy g'oyalarni zamonaviy texnologiyalar orqali amalga oshirish imkoniyati beriladi. Bu yondashuv talabalarning texnik va san'at bilimlarini birlashtirishga yordam beradi va ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

San'at va texnologiya o'rtasidagi aloqalar orqali talabalar texnologik bilimlarni san'at sohasida qo'llashni o'rganadi. Masalan, 3D modellash va raqamli grafik dasturlar yordamida talabalarga o'z ijodiy g'oyalarni zamonaviy texnologiyalar orqali amalga oshirish imkoniyati beriladi. Bu yondashuv talabalarning texnik va san'at bilimlarini birlashtirishga yordam beradi va ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

San'at va iqtisodiy bilimlarning uyg'unligi talabalarni o'z san'at asarlarini bozorda qanday taqdim etish kerakligini o'rgatadi. Bu orqali ular ijodiy g'oyalarni tijorat yo'nalishida rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi, shuningdek, o'z asarlarining qiymatini aniqlash va sotuvchanlik qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, talabalar uchun ko'plab yangi imkoniyatlarni yaratadi. Masalan, 3D modeling, grafika va raqamli san'at dasturlari orqali talaba o'z ijodini erkin ifoda etishi va yangi texnikalarni o'rganishi mumkin. Bu o'z

navbatida, zamonaviy ish bozorida talab etiladigan raqobatbardosh kadrlar yetishtirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar, masalan, grafik dasturlar, 3D modellashtirish, video va audiolar yordamida talabalarning ijodiy faoliyatini yanada yuksaltirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston" dasturi doirasida talabalar zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, o'z g'oyalari raqamli formatda ifoda etishlari mumkin. Zamonaviy texnologiyalar yordamida talabalar o'z ishlarini osonlik bilan taqdim etishlari va keng auditoriya bilan baham ko'rishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, talabalarni o'z ijodiy faoliyatlarini yanada kengaytirishga va rivojlantirishga rag'batlantiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining san'at va madaniyatga oid tashabbuslari, yoshlarni ijodiy sohada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shavkat Mirziyoyevning: "Yoshlarimizning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, ular uchun kerakli sharoitlarni yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir," degan fikri buni yaqqol ko'rsatadi. Bu fikr, aslida, ta'lim tizimining zamonaviylashuvi va talabalarning ijodiy salohiyatini oshirish zarurligini anglatadi.

Ijodiy faoliyatni takomillashtirish va yuksaltirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlar talabalar ijodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bu jarayonni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES:

1. Shavkat Mirziyoyev. "O'zbekistonning san'at va madaniyatini rivojlantirishga oid nutq." O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti. www.president.uz
2. Mamatov, D.Q. (2019). "Innovatsion ta'lim usullari: san'at yo'nalishida yangi yondashuvlar." O'zbekiston ta'lim va tarbiyasi, 10(2), 15-20.
3. Abdullayeva, G. (2020). "Innovatsion ta'lim metodlari: tasviriy san'at misolida." Ta'lim va ijtimoiy fanlar jurnali, 2(3), 45-50.
4. Deci, E. L. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior / E. L. Deci, R. M. Ryan. — New York : Plenum Press, 1995. — 372 p.
5. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes / L. S. Vygotsky. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 1978. — 159 p.
6. Abdullayev S. F., Gadoyev I. N. Rangtasvir: O'quv qo'llanma. – Navoiy: 2022. – 123 b.
7. Dustova D. S., Abdullayev S. F. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi estetik tayyorligida pedagogik va badiiy-ijodiy komponentlarning o'zaro bog'liqligi // PEDAGOGS jurnali. – 2022.

8. Abdullayev S. F., Umarova S. M. Skech–chizmalari tasviriy san’at o’qituvchilarini tayyorlashda innovatsion yo‘nalish sifatida // Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar: xalqaro ilmiy-metodik jurnal. – 2023. – №10. – B. 85–88..

